

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5849538>

УДК657.6

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В РОССИИ

А.А. Темирова,

студентка 5 курса, напр. «Экономическая безопасность»

А.А. Бабич,

к.э.н., доц.,

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский Федеральный университет»,

г. Ставрополь

Аннотация: Глобальная пандемия, экономический спад, изменение климата, социальная напряженность – это только краткий перечень тех серьезных вызовов, с которыми столкнулись компании в последние два года и которые существенным образом повлияли на особенности ведения бизнеса в России и мире. Учитывая масштабы воздействия и широкий круг заинтересованных сторон, доверие к бизнесу становится основополагающим элементом успеха. Как функция по предоставлению независимых гарантий и консультаций служба внутреннего аудита, безусловно, играет ключевую роль в процессе создания организациями бренда, которому доверяют. Увеличение сложности задач бизнеса значительно влияет и на повестку служб внутреннего аудита, от которых, помимо традиционных гарантий по операционным и финансовым вопросам, теперь ожидают представление информации по новым областям рисков, с которыми внутренний аудит ранее не сталкивался. Речь идет, прежде всего, об экологическом, социальном и корпоративном управлении или, другими словами, ESG-повестке, а также о рисках кибербезопасности, управлении изменениями, вопросах доверия к большим массивам данных.

Ключевые слова: аудит, экономика, внутренний аудит, тенденции развития внутреннего аудита в России, оценка развития внутреннего аудита

STUDY OF THE CURRENT STATE AND TRENDS OF DEVELOPMENT OF INTERNAL AUDIT IN RUSSIA

A.A. Temirova,

5th year student, ex. "Economic security"

A.A. Babich,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "North
Caucasus Federal University",
Stavropol

Annotation: The global pandemic, economic recession, climate change, social tensions are just a short list of the serious challenges that companies have faced in the past two years and which have significantly influenced the specifics of doing business in Russia and the world. Given the magnitude of the impact and the wide range of stakeholders, trust in the business becomes fundamental to success. As a function of providing independent assurance and advice, Internal Audit certainly plays a key role in the process of creating a trusted brand by organizations. The increasing complexity of business tasks also significantly affects the agenda of internal audit services, which, in addition to traditional guarantees on operational and financial issues, are now expected to provide information on new areas of risk that internal audit has not previously encountered. We are talking, first of all, about environmental, social and corporate governance, or, in other words, the ESG agenda, as well as cybersecurity risks, change management, issues of trust in big data.

Keywords: audit, economics, internal audit, trends in the development of internal audit in Russia, assessment of the development of internal audit

Для того чтобы отвечать современным реалиям, службы внутреннего аудита должны пройти путь трансформации, затрагивающей весь ее жизненный цикл: в большей степени ориентироваться на данные, шире использовать новые технологии, выстраивать более динамичные процессы и опираться на гибкую модель управления персоналом. Результаты проведенного исследования во многом позволяют определить начальную точку отсчета на пути трансформации внутреннего аудита. Ассоциация «Институт внутренних аудиторов» и компания ЕУ провели совместное исследование, посвященное текущему состоянию и тенденциям развития внутреннего аудита в России за 2021 год [1-2]. В опросе этого года приняли участие около 100 руководителей служб внутреннего аудита (СВА) российских компаний нефинансового сектора различных отраслей экономики. Они ответили на

вопросы, касающиеся качественных характеристик подразделений внутреннего аудита, управления персоналом и ресурсного обеспечения, операционной деятельности, использования информационных технологий и средств анализа данных [4]. Целесообразно будет привести основные выводы и результаты данного исследования.

В большинстве компаний СВА функционально подотчетна совету директоров – напрямую или через комитет по аудиту (74 %) и административно – исполнительному органу (92 %). Это применимо к СВА всех публичных акционерных обществ, принявших участие в исследовании, что соответствует законодательству (Федеральный закон «Об акционерных обществах») и Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита (Стандарты) (рис. 1).

Рисунок 1 – Подотчетность компаний СВА [3]

Наиболее часто используемый показатель оценки эффективности деятельности СВА – степень фактического выполнения плана аудиторских заданий (72 %). Следующие по частоте использования показатели: результаты опроса членов совета директоров / комитета по аудиту и исполнительного руководства (55 %), результаты опроса аудируемых подразделений (48 %), количество реализованных аудиторских рекомендаций (48 %), экономический эффект (28 %). Заметно выросло число компаний, в которых опросы заинтересованных сторон используются в качестве показателя оценки эффективности деятельности СВА (рис. 2).

Показатели, приведенные на рисунке 2, соответствует Стандартам и рекомендациям Института внутренних аудиторов устанавливать сбалансированный набор показателей оценки эффективности СВА, включающий в том числе отзывы заинтересованных сторон [5].

Независимую внешнюю оценку провела каждая третья СВА. При этом 12 % респондентов планируют провести такую оценку в ближайшие пару лет, а 41 % – в течение пяти лет. Обращает на себя внимание сокращение доли СВА, которые не проводили и не планируют проводить такую оценку, – с 37 % в 2019-м до 26 % в 2021 году. Основной причиной, по

которой внешняя оценка не проводится, является несоответствие поставленных перед СВА задач Стандартам (39 %).

Рисунок 2 – Показатели оценки эффективности СВА [3]

Около половины СВА ранее проводили внутреннюю оценку качества деятельности внутреннего аудита. При этом 45 % СВА планируют провести такую оценку в ближайшие пару лет. Так же как и в случае с внешней оценкой, примечательно сокращение доли СВА, которые не проводили и не планируют проводить внутреннюю оценку, – с 39 % в 2019 году до 19 % в 2021-м. Основными причинами, по которым внутренняя оценка не проводится, являются несоответствие поставленных перед СВА задач Стандартам (50 %) и недостаток у СВА ресурсов на проведение такой оценки (25 %).

Около 60 % респондентов отметили, что внутренним аудиторам их СВА не хватает знаний современных информационных систем и технологий и знаний/навыков анализа цифровых данных. Примечательно, что каждый третий респондент обратил внимание на недостаток у внутренних аудиторов СВА навыков управления изменениями [6].

Ключевыми факторами, которые влияют на деятельность СВА, респонденты называют нехватку кадровых ресурсов (58 %) и большие затраты времени на получение необходимой информации (52 %). Заслуживает внимания возросшее влияние такого фактора, как недостаточный уровень профессионализма работников СВА, – с 33 % в 2019 году он увеличился до 42 % в 2021 году.

Каждая третья СВА считает недостаточной поддержку со стороны исполнительного руководства. Заметим, что бюджет больше не является ограничением, негативно влияющим на СВА [7]. Если в 2019 году об этом

говорили около трети опрошиваемых, то в текущем исследовании об этом упомянул только каждый пятый респондент

Стремительное развитие цифровых технологий кардинально изменило бизнес-модель и трансформировало ключевые бизнес-процессы многих организаций. СВА также активно внедряют технологические решения в свою деятельность (рис. 3). Таким образом, 72 % опрошенных применяют средства анализа данных, 64 % опрошенных используют инструменты визуализации данных, а 54 % автоматизировали процессы управления внутренним аудитом и документирования результатов.

Рисунок 3 – Использование новых технологических решений в деятельности СВА [3]

Среди новых областей, которые СВА включили в планы своей работы в последние пару лет, 37 % респондентов отметили аудит стратегии/стратегических инициатив, 24 % – аудит непрерывности бизнеса, 21 % – аудит контрагентов (рис. 4).

Рисунок 4 – Новые области работы СВА[3]

Среди типов аудитов, в рамках которых применяют анализ данных, руководители СВА отмечают закупки (63 %), запасы (50 %), финансовый учет и отчетность (35 %) и расследование мошенничеств и злоупотреблений (34 %).

Среди новых областей, которые СВА включили в планы своей работы в последние пару лет, 37 % респондентов отметили аудит стратегии / стратегических инициатив, 24 % – аудит непрерывности бизнеса, 21 % – аудит контрагентов.

Из всех руководителей СВА, участвовавших в исследовании, 78 % считают, что в 2022 году численность сотрудников СВА не изменится, 16 % ожидают увеличения штатов. При этом мнение относительно бюджета СВА более оптимистично – 43 % респондентов ожидают его увеличения в 2022 году. Исходя из вышесказанного и суммируя полученные данные, можно отметить, что внутренний аудит в России в целом развивается в соответствии с мировыми тенденциями [8-9]. Сегодня, учитывая скорость происходящих вокруг изменений, необходимо постоянно оценивать свое соответствие реалиям времени и находить возможности для совершенствования. Именно этой цели и служило проведение данного исследования.

Список литературы

[1] Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/. (дата обращения: 10.12.2021).

[2] Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2020 № 3709-р «Об утверждении Концепции развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 года». [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373602/. (дата обращения: 10.12.2021).

[3] Исследование текущего состояния аудита в России. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.audit-it.ru/articles/audit/a1011009/1051722.html>. (дата обращения: 20.12.2021).

[4] Панфилова Е.А. Соотношение понятий «внутренний аудит» и «система внутреннего контроля» [Текст]. / Е.А. Панфилова, С.А. Шульга. // Актуальные аспекты инновационного экономического и юридического развития в условиях роста напряженности вокруг России. – Межвузовская научно-практическая конференция. Министерство образования и науки РФ, Филиал НОУ ВПО «Московский институт предпринимательства и права» в г. Ростове-на-Дону. – 2019. 221-228 с.

[5] Пискунов В.А. Процесс проведения стратегического аудита корпоративного управления. / В.А. Пискунов. // Вестник СамГУПС. – 2017. № 4. 9-13 с.

[6] Хорохордин Д.Н. Служба внутреннего аудита: этапы создания, цели и задачи [Текст]. / Д.Н. Хорохордин. // Аудиторские ведомости. – 2018. № 10.

[7] Щербакова Е.П. Внутренний аудит в системе управления холдингом: методический подход к идентификации объектов [Текст]. / Е.П. Щербакова. // Менеджмент. – 2018. № 4.

[8] Щербакова Е.П. Комплексный подход к вопросу оптимизации процессов регламентации и стандартизации внутреннего аудита в российских коммерческих организациях [Текст]. / Е.П. Щербакова. // Менеджмент сегодня. 2019. № 2. № 19.

[9] Бабич А.А. Международные стандарты аудита: причины перехода в Российской Федерации. / А.А. Бабич, А.С. Шиянова; под редакцией Ушвицкого Л.И., Савцовой А.В. // Материалы V-й ежегодной научно-практической конференции преподавателей, студентов и молодых ученых Северо-Кавказского федерального университета «Университетская наука – региону». – Ставрополь: Издательско-информационный центр «Фабула», 2017. 696 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Federal Law "On Auditing" dated 30.12.2008 No. 307-FZ. [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/. (date of access: 10.12.2021).

[2] Order of the Government of the Russian Federation of December 31, 2020 No. 3709-r "On Approval of the Concept for the Development of Auditing Activities in the Russian Federation until 2024". [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373602/. (date of access: 10.12.2021).

[3] Study of the current state of audit in Russia. [Electronic resource]. – URL: <https://www.audit-it.ru/articles/audit/a1011009/1051722.html>. (date of access: 20.12.2021).

[4] Panfilova E.A. Correlation between the concepts of "internal audit" and "internal control system" [Text]. / E.A. Panfilova, S.A. Shulga. // Actual aspects of innovative economic and legal development in the context of growing tensions around Russia. – Interuniversity scientific and practical conference. Ministry of Education and Science of the Russian Federation, Branch of the NOU VPO "Moscow Institute of Entrepreneurship and Law" in Rostov-on-Don. – 2019. 221-228 p.

[5] Piskunov V.A. The process of conducting a strategic audit of corporate governance. / V.A. Piskunov. // Bulletin of SamGUPS. – 2017. No. 4. 9-13 p.

[6] Khorokhordin D.N. Internal audit service: stages of creation, goals and objectives [Text]. / D.N. Horokhordin. // Audit statements. – 2018. No. 10.

[7] Shcherbakova E.P. Internal audit in the holding management system: a methodological approach to the identification of objects [Text]. / E.P. Shcherbakov. // Management. – 2018. No. 4.

[8] Shcherbakova E.P. An integrated approach to the optimization of the processes of regulation and standardization of internal audit in Russian commercial organizations [Text]. / E.P. Shcherbakov. // Management today. 2019. No. 2. No. 19.

[9] Babich A.A. International Standards on Auditing: Reasons for Transition to the Russian Federation. / A.A. Babich, A.S. Shiyanova; under the editorship of Ushvitsky L.I., Savtsova A.V. // Materials of the V-th annual scientific-practical conference of teachers, students and young scientists of the North Caucasus Federal University "University Science – to the Region". – Stavropol: Publishing and Information Center "Fabula", 2017. 696 p.

© А.А. Темирова, А.А. Бабич, 2021

Поступила в редакцию 15.12.2021

Принята к публикации 25.12.2021

Для цитирования:

Темирова А.А., Бабич А.А. Исследование текущего состояния и тенденций развития внутреннего аудита в России // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-3(14). С. 135-142. URL: <https://ip-journal.ru/>